

Título (máximo 25 palabras): *Manual de Uso Correcto y Mantenimiento Preventivo para Maquinaria CNC de una empresa manufacturera.*

Área del Proyecto/Investigación: Manufactura

Autor 1(Alumno): GARCIA AYALA JUAN YAHIR

Correo: *juan.garcia225419@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): ZAZUETA ALVARADO MARIA DEL CARMEN

Correo: *maria.zazueta@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Profesional Asociado en Automatización Industrial (PAAI)*

Campus: *Empalme*

Resumen

Durante la elaboración del proyecto, se contempló dar solución a una de las problemáticas más importantes de la empresa bajo estudio, elaborar un manual de uso correcto y mantenimiento preventivo para las máquinas CNC con el fin de mejorar, cuidar y preservar el uso correcto de las mismas dentro del área de maquinado, aplicando la metodología PDCA para determinación los pasos secuenciales para la solución a la problemática. Dando como resultado la planificación de la solución, la elaboración del manual del uso correcto y mantenimiento preventivo, elaboración del plan de mantenimiento (Mobility Work. 2021), la verificación de los resultados mediante un Check List (Gonzalez, 2012) y el actuar para correcciones mediante a los resultados verificados.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

El mantenimiento puede considerarse tan antiguo como la existencia de la humanidad. Sin embargo, actualmente muchas compañías en el mundo están perdiendo millones por no producir sus plantas a óptima capacidad, sustancialmente por no contar con un programa de mantenimiento efectivo, seguro y económico que disminuya los paros improductivos debidos a las fallas imprevistas (García, 2012).

La empresa bajo estudios es una empresa de maquinado que se encuentra en Empalme, Sonora, México, fundada en el 2009, y donde se realizan operaciones de diseño, automatización de procesos y maquinaria, maquinado de piezas, área de ensamblaje y fresado, así como torneado de piezas.

Y para poder lograr los objetivos de producción establecidos por la misma organización, su principal interés es disminuir los problemas causados por la falta de mantenimiento a la maquinaria CNC y el constante mal uso que recibe estas dentro del área de maquinado, con el propósito de mejorar las condiciones y vida útil de la maquinaria desde el uso correcto, mantenimiento preventivo de los operarios del área, etc.

1.2 Planteamiento del problema

La empresa bajo estudio es relativamente nueva en la localidad muchos de sus procesos no tienen un margen y control adecuado para sus maquinarias, un caso claro son sus máquinas CNC de la marca HAAS, al no contar con un encargado de mantenimiento mucha de su maquinaria no cuenta con un plan preventivo adecuado para sus máquinas. Esto ha llevado a que muchas de estas máquinas con el tiempo

y uso constante presenten fallos provocando paros de producción y pérdidas de la empresa.

La empresa al no contar con un manual de mantenimiento preventivo que les ayude a seguir un control de uso correcto para su maquinaria CNC provoca que los fallos de sus maquinarias se presenten de manera imprevista, llevando como resultado que su única opción sea aplicar un mantenimiento correctivo, provocando pérdida de tiempo en otros procesos, perdida de dinero por el arreglo de las fallas y perdida de la productividad del área, dando como resultado que se atrasen muchos de sus procesos. ¿Cómo lograr que la maquinaria CNC se mantenga en optimas condiciones para su operación?.

1.3 Objetivo

Elaborar un manual de uso correcto y mantenimiento preventivo para las máquinas CNC con el fin de mejorar, cuidar y preservar el uso correcto de las mismas dentro del área de maquinado.

II. Método

En el presente capítulo se dan a conocer los sujetos de investigación, los materiales utilizados y la metodología aplicada para llevar a cabo este proyecto.

2.1 Sujetos

Para la realización de este proyecto de consideraron solamente las maquinas CNC de la marca HAAS (HAAS Automation, 2017) de la empresa bajo estudio las siguientes versiones:

- Maquina CNC CM 1
- Maquina CNC VF 2YT
- Maquina CNC TM 1

- Maquina CNC Super Mini Mil (HAAS F1 Team, 2022).

2.2. Materiales

Los materiales utilizados (ver tabla 1) durante el transcurso fueron los siguientes:

Tabla 1. Materiales utilizados para la realización del proyecto

Materiales	Uso
Manual oficial para maquinaria CNC:	Para la identificación de la maquinaria
Formatos de evaluación:	Para evaluación de maquinaria, equipo y gráficas.
Word	Para documentar el proyecto
Dispositivo móvil	Para la toma de evidencia
Computadora o laptop:	Para generar la documentación.

2.3 Procedimientos

El PDCA, más conocido en español como Círculo de Deming, es una técnica que permite mejorar la anticipación y la gestión de sus proyectos industriales. Esta herramienta ayuda a poner en práctica las ideas y a dividir el trabajo a realizar en varios pasos para monitorear su progreso. El acrónimo PDCA significa (Mobility Word, 2021):

- P – “Plan”: planificar
- D – “Do”: hacer
- C – “Check”: verificar
- A – “Act”: actuar y ajustar haciendo un balance del trabajo realizado.

III. Resultados

Los resultados que se obtuvieron durante la aplicación de la mejora dentro de la empresa, utilizando la metodología PDCA (Sydle, 2023) se detallan a continuación.

En la fase de **Plan - Planificar**: Durante la planificación se realizó una plática de manera presencial con el encargado de área de maquinado donde se investigó y se presentaron propuestas de mejoras para varias áreas de la empresa, donde se determinaba el problema y su posible solución al aplicar la mejora, ya que se analizaron todas las propuestas se determinó que el área de maquinado era de vital importancia y que se iniciaría con eso.

Por medio de recolección de datos, se obtuvo una panorámica más general de la problemática dentro de la organización y que afectaba directamente a los procesos de manufactura de la empresa.

Se realizó una investigación sobre metodologías de mejora para encontrar la más óptima de aplicar de acuerdo a los requerimientos de la empresa, como manuales de maquinaria y uso presencial de las cuatro máquinas CNC de la marca HAAS de la empresa bajo estudio. Se eligió la del ciclo de mejora y se empezaron a aplicar las fases de la misma.

En la fase **Do – Hacer**: Se estableció el tipo de máquinas CNC con las que contaba la empresa, todas estas de la marca HAAS (ver figura 1-4).

Figura 1. Maquinaria CNC CM 1.
Fuente: Empresa bajo estudio.

Figura 2. Imagen de la maquinaria CNC VF 2YT.
Fuente: Empresa bajo estudio.

Figura 3. Imagen de la maquinaria CNC TM 1p
Fuente: Empresa bajo estudio.

Figura 4. Imagen de la maquinaria CNC Super Mini Mill.
Fuente: Empresa bajo estudio.

Se revisaron los manuales de uso de dichos equipos para revisar las especificaciones del fabricante para posterior a esto empezar a documentar la información necesaria para elaborar el manual donde venga información sobre el uso correcto de la maquinaria, la forma de dar mantenimiento preventivo y la elaboración del formato de dicho mantenimiento.

Entre los temas contenidos en el manual esta lo siguiente:

1. Uso correcto de las maquinarias CNC de la marca HAAS de la empresa bajo estudio, con los siguientes puntos:

- Encendido y apagado de la maquinaria CNC.
- Pruebas de verificación e iniciación de la maquinaria.
- Realización de SET-UP de la maquinaria, piezas e herramientas.
- Actividades del operador para la utilización de la maquinaria.

2. Manual de mantenimiento preventivo para las maquinarias CNC de la marca HAAS de la empresa bajo estudio, con los siguientes puntos:

- Mantenimiento del nivel del coolant (Refrigerante):
 - Especificación del refrigerante.
 - Elaboración y especificación del coolant.
 - Pasos de la elaboración del coolant.
- Mantenimiento del nivel de aceite y lubricante:
 - Especificación de la importancia del aceite y lubricante.
 - Recomendación de aceite y lubricante para el uso de las máquinas.
- Mantenimiento del carrusel de herramientas:
 - Limpieza del carrusel de herramienta.
 - Limpieza de las paredes de la maquinaria.

- Mantenimiento de presión de aire:
 - Especificación de la presión adecuada para la maquinaria CNC.
- Mantenimiento de la herramienta:
 - Demostración y especificación sobre los CONOS de herramientas.
 - Mantenimiento y limpieza de los conos de herramientas.
 - Resultados del mantenimiento de los conos de herramientas.
- Mantenimiento del filtro:
 - Demostración de la bandeja de filtro del coolant.
 - Contenedores de residuos de rebaba.
 - Resultados de la limpieza de las bandejas de filtro.
- Mantenimiento del sistema de filtrado de la maquinaria:
 - Demostración de la bandeja de coolant.
 - Limpieza completa de la bandeja de coolant.
 - Limpieza del filtro de coolant del compresor.
 - Limpieza del panel lateral del filtro y tapadera de bandeja de coolant.
 - Limpieza de la bandeja principal y secundaria del coolant.
 - Montado del sistema de filtrado de la maquinaria.
 - Preparación del coolant.
 - Resultado final.

3. Creación y determinación del formato de mantenimiento preventivo para la maquinaria CNC de la marca HAAS. (ver figura 5)

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINARIA CNC PARA EL AREA DE MAQUINADO		ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				TOTAL DE MANTENIMIENTOS
MAQUINARIA CNC	LISTA DE ESPECIFICACION DEL MANTENIMIENTO	SEMANAL																																																
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
CM 1	Mantenimiento del nivel del coolant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48												
	Mantenimiento del nivel de aceite y lubricante																																						3											
	Mantenimiento de presión de aire																																						12											
	Mantenimiento del carrusel de herramientas																																						4											
	Mantenimiento de la herramienta																																						2											
	Mantenimiento del filtro																																						16											
	Mantenimiento del sistema de filtrado de la maquinaria																																					1												
VF 2 YT	Mantenimiento del nivel del coolant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48												
	Mantenimiento del nivel de aceite y lubricante																																						3											
	Mantenimiento de presión de aire																																						12											
	Mantenimiento del carrusel de herramientas																																						4											
	Mantenimiento de la herramienta																																						2											
	Mantenimiento del filtro																																						16											
	Mantenimiento del sistema de filtrado de la maquinaria																																					1												
TM 1p	Mantenimiento del nivel del coolant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48												
	Mantenimiento del nivel de aceite y lubricante																																						3											
	Mantenimiento de presión de aire																																						12											
	Mantenimiento del carrusel de herramientas																																						4											
	Mantenimiento de la herramienta																																						2											
	Mantenimiento del filtro																																						16											
	Mantenimiento del sistema de filtrado de la maquinaria																																					1												
Super Mini Mill	Mantenimiento del nivel del coolant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48												
	Mantenimiento del nivel de aceite y lubricante																																						3											
	Mantenimiento de presión de aire																																						12											
	Mantenimiento del carrusel de herramientas																																						4											
	Mantenimiento de la herramienta																																						2											
	Mantenimiento del filtro																																						16											
	Mantenimiento del sistema de filtrado de la maquinaria																																					1												

Figura 1. Formato de plan de mantenimiento preventivo, semanal, mensual y anual.

Fuente: Elaboración propia.

Check – Verificar: Se analizaron los resultados por medio de un “Check List” (ver figura 6) de verificación de la realización del mantenimiento en la maquinaria donde se realizó y especifico los siguientes apartados:

- Área donde va dirigida el Check List.
- Datos de la maquinaria (nombre de la máquina y la marca).
- Datos operador (nombre e ID).
- Asignación de semana.
- Hora de inicio y terminación.
- Tabla sobre sobre concepto (los mantenimientos a realizar).
- Tabla a lado derecho con las semanas laborales.
- Leyendas descritas (P = Perfecto, M = Malo)
- Apartado de manera semanal la firma del operario y supervisor.
- Apartado final de observaciones y hallazgos.

CONCEPTO		LU		MA		MI		JU		VI	
		P	M	P	M	P	M	P	M	P	M
Nivel del Coolant											
Nivel de Aceite											
Nivel de Lubricante											
Nivel de Presión de Aire											
Mantenimiento de Carrusel de Herramientas											
Mantenimiento y Limpieza del Filtro											
Mantenimiento del Sistema Completo de Filtro de la Maquinaria											
FIRMA DEL OPERADOR											
FIRMA DEL SUPERVISOR O ENCARGADO											

Nota: Letras de color rojo significa prioridad.

OBSERVACIONES	HALLAZGO

Tabla 2. Check List de mantenimiento de maquinaria CNC.

Fuente: Elaboración propia.

Act – Actuar: Se realizaron los ajustes del manual y se realizaron correcciones, de los siguientes apartados:

- Correcciones del apartado de formato de plan de mantenimiento preventivo.
- Correcciones del apartado de Check List.

Conclusiones

Se lograron obtener muchos de los propósitos de la elaboración del manual trayendo como resultado la realización de varios procesos para el uso correcto de las maquinarias CNC, así como su preparación y actividades cotidianas que realizan los operadores con ayudas visuales. También se logró realizar un apartado para que los operadores logren realizar su trabajo de forma correcta algunos de los procesos de mantenimiento preventivo, esto con el objetivo que ellos logren aplicarlo.

Algunos de los inconvenientes en la realización del proyecto fueron las aplicaciones del mantenimiento en las maquinarias CNC sin afectar directamente la producción, ya que al ser una empresa mayormente enfocada en maquinado constantemente están produciendo, esto afecto de manera significativa al tiempo, se tuvo que encontrar el momento indicado para realizarse esos mantenimientos.

Referencias

García, O. (2012) Gestión moderna del mantenimiento industrial, principios fundamentales, Ed, de la U, Bogotá, Colombia.
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=lyejDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq>

=mantenimiento+industrial&ots=bQqtF62Gxv&sig=tSZF4_7tA1DOIxytOt6Xz7rb5u8
#v=onepage&q=mantenimiento%20industrial&f=false

Gonzalez R. Jimeno, J. (2012). Check list / Listas de chequeo: ¿Qué es un checklist y cómo usarlo? – PDCA Home. https://www.pdcahome.com/checklist/#google_vignette

HAAS F1 Team. (2022). Super Mini Mill. Obtenido de Máquinas herramienta CNC. <https://www.haascnc.com/es/machines/vertical-mills/mini-mills/models/sminimill.html>

HAAS Automation. (2017, 28 marzo). Manual del operador de la fresadora. https://www.haascnc.com/content/dam/haascnc/additional_languages/es/service/manual/operator/spanish---mill---next-generation-control-operator's-manual---2016.pdf

Mobility Work. (2021, 10 mayo). Métodos de mantenimiento: 8 técnicas que conocer. <https://mobility-work.com/es/blog/tecnicas-metodos-de-mantenimiento/>

Sydle. (2023, 11 diciembre). Ciclo PDCA: ¿cuáles son los pasos y cómo funciona? Conoce algunos ejemplos. Blog SYDLE. <https://www.sydle.com/es/blog/ciclo-pdca-61ba2a15876cf6271d556be9>